

УДК 631.423:633.111.1

DOI 10.5281/zenodo.13908185

Илюшкина Ольга Владимировна, Зубоченко Алла Анатольевна,
Приходько Александр Валентинович, Черкашина Анна Владимировна
Pyushkina O.V., Zubochenko A.A., Prikhodko A.V., Cherkashyna A.V.

Агрохимические показатели чернозема южного при применении различных технологий возделывания озимой пшеницы в условиях Республики Крым
Agrochemical indicators of southern chernozem when using various technologies for cultivating winter wheat in the conditions of the Republic of Crimea

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г.Симферополь

Крым – это рекреационный регион. Охрана окружающей среды имеет важное значение при осуществлении сельскохозяйственной деятельности. Усовершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур за счет элементов биологизации является актуальным. Цель работы – установить влияние биологизированной технологии возделывания озимой пшеницы на основные агрохимические показатели чернозема южного слабогумусированного. Исследования проводили в 2023 г. в шестипольном севообороте лаборатории земледелия ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Элементы биологизации – замена черного пара сидеральным, применение комплексного микробного препарата (Микробиоком^{агро}) и жидких органических удобрений СанаМикс для предпосевной обработки семян и некорневой обработки вегетирующих растений. Определение в почве органического вещества – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-21, нитратного азота – по ГОСТ 26951-86, подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26205-91. Математическую обработку результатов проводили по Б.А. Доспехову (1985). Согласно проведенным анализам, перед посевом пшеницы содержание гумуса в слое 0–20 см при биологизированной технологии было выше (на 0,67 %), к уборке этот показатель существенно не отличался по обеим технологиям. Обеспеченность нитратным азотом, подвижными формами фосфора перед посевом была выше по сидеральному пару на 1,4 и 0,67 мг/100 г почвы. Однако вынос с урожаем подвижных соединений фосфора и калия в слое 0–40 см при биологизированной технологии был выше, чем при традиционной. В целом же содержание данных элементов под озимой пшеницей изменяется от среднего до повышенного значения по P₂O₅ и от повышенного до высокого значения по K₂O.

Ключевые слова: почва, плодородие, агрохимический анализ, озимая пшеница, земледелие.

УДК 633.81

DOI 10.5281/zenodo.13908189

Кривчик Нина Сергеевна, Кривда Светлана Ивановна, Каширина Наталья Александровна, Невкрытая Наталья Владимировна
Krivchik N.S., Krivda S.I., Kashirina N.A., Nevkrytaya N.V.

Анализ представителей семейства Астровые по показателям продуктивности
Analysis of representatives of the Asteraceae family in terms of productivity

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Астровые (лат. Asteraceae L.) – одно из крупнейших семейств двудольных растений, многие из которых являются лекарственными. В 2023-2024 гг. проанализированы по ряду признаков представители трех видов семейства Asteraceae, рода *Achillea* L. – тысячелистник лабазниковый *A. filipendulina* Lam., щетинистый *A.*